

IZONIT SAN’ATI BILAN O‘QUVCHILARNI TANISHTIRISH

Roila Yuldoshvoyevna Xaydarova

Toshkent viloyati Bo‘stonliq tumanidagi 14-maktab texnologiya fani o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10039880>

Annotatsiya. Ushbu maqolada 8-9-sinf texnologiya fani bo‘yicha olib boriladigan dars mashg‘ulotlarida izonit san’ati va uning turlari, uning tarixi bo‘yicha tanishtirish hamda izonit iplar grafikasi haqida ma’lumot berish to‘g‘risida nazariy ma’lumotlar keltiriladi. Bulardan tashqari o‘quvchi maqola orqali amaliy dars jarayonida izonit tikishda o‘quvchi qizlarning bilim va ko‘nikmalarini oshirish borasidagi tavsiyalar ham berib o‘tilgan.

Kalit so‘lar: Izonit, san’at, izonit iplar grafikasi, zamonaviy, filamentli grafika, akkord, trafaret.

Аннотация. В данной статье приведены теоретические сведения об искусстве изонита и его видах, его истории, а также дана информация о графике изонитовой пряжи на уроках технологии для 8-9 классов. Кроме того, в студенческой статье даны рекомендации по совершенствованию знаний и навыков студенток по шитью изонитов в ходе практических занятий.

Ключевые слова: Изонит, арт, графика из изонитом, модерн, филаментная графика, хорда, трафарет.

Abstract. This article provides theoretical information about the art of isonite and its types, its history, as well as information about the graphics of isonite yarns in the lessons of technology for grades 8-9. In addition, the student's article provides recommendations for improving the knowledge and skills of female students in sewing isonite in the course of practical lessons.

Keywords: Isonite, art, isonite yarn graphics, modern, filament graphics, chord, stencil.

Bugungi kunda zamonaviy hayotimizda har xil tushuncha va iboralarga guvoh bo‘lamiz. Ammo ular orasida nomi notanish tuyulsa-da, ammo tarixiy bosqichlardan o‘tganlari ham yo‘q emas. Shunday tushunchalardan biri bu — “izonit”, “izonit san’ati”, “izonit grafikasi” kabilardir.

Texnologiya dars mashg‘ulotlarida qiz bolalar o‘zlari uchun maxsus xonalarda dars jarayonlarini olib boradilar. O‘g‘il bolalar esa o‘z xonaladir. Ammo shunday bo‘lsa-da, san’at va hunarmandchilikka bo‘lgan chuqur qiziqish bizni birlashtirishi mumkin.

“Izonit ”— bu ip grafikasi bo‘lib, inglizcha “string art” — “iplar san’ati ”degan ma’noni anlatadi. Yana ham oydinroq tushuntirish Uchun uni karton yoxud biror bir qattiq, mustahkam bo‘lgan asosda *iplar bilan san’at misoli tasvir olish usuli* deyish ham mumkin. Bazi holatlarda ayrim manbalar ushbu ip grafikasini izografiya yoki karton kashtado‘zlik nomlari bilan qayd etadi. *Kadife (baxmal qog‘oz)* yoki *qalin qog‘oz* ham asos sifatida ishlatilishi noto‘g‘ri sanalmaydi.

Izonit san’ati bilan mashg‘ul bo‘ladigan jarayonlarda iplar oddiy tikuv, jun bo‘lishi mumkin. Bundan tashqari ranggo-rang va ipak iplardan ham foydalanish maqsadga muvofiq bo‘ladi.

Pedagogika nuqtai nazar bilan qaralganda, izonit san’atini pedagogik ta’sirga ega deyish mumkin. Hamda arzon bo‘lganligi sababli, umumta’lim maktablarining texnologiya fani amaliy mashg‘ulotlarida, bolalar uchun qo‘shimcha ta’lim muassasalarida, shuningdek, darslardan tashqari tashkil qilinadigan to‘garak va ustaxonalarda keng qo‘llaniladi. Hattoki, ushbu ip dizayni bilan yoshlarni tanishtirish uchun vaqtinchalik uyushmalar ham tashkil etilgan.

8-9-sinf texnologiya fanining amaliy dars mashg‘ulotlarida ushbu uslub bilan o‘quvchilarni tanishtirish va bunga o‘rgatish, mashaqqali qo‘l mehnati bilan shug‘ullanish davomida o‘quvchilarda qat’iylik, amaliy mehnat ko‘nikmalarini faol rivojlantirish imkoni mavjud bo‘ladi. Yana alohida aytib o‘tish joizki, texnologiya darslarida o‘quvchi-yoshlar uchun filamentli grafika bilan tanishtirish imkoniyati kengayadi. Ya’ni turli burchaklar tushunchasi; o‘lcham, tomonlarning uzunliklari; aylana; turli uzunlikdagi akkord; miqdoriy va tartibli sanashda mashq qilish; yo‘nalishlar haqidagi bilimlarni mustahkamlash; yuqorida, pastda, chapda, o‘ngda; o‘rta, markaz, tepa, chekka kabi tushunchalar haqidagi bilimlar doirasi yanada kengayadi yoki mavjud bilimlarga o‘quvchilar mustahkamlash darsini o‘tagan bo‘ladi. Ayni shu jarayonda fanlarni integratsiya o‘zini namoyon qiladi.

Izonit va u bilan ishlash haqidagi amaliy dars mashg‘ulotlarini tashkil qilish o‘quvchilarda rangni idrok etishni ham rivojlantiradi. O‘quvchilar yana ranglarni fonga moslashtirishni o‘rganadilar. Ip mahsulotlarining qalinligi, orqa va old tomoni haqidagi tushunchalari ham kengayadi. Izonit bilan bog‘liq dars jarayonlarida o‘quvchilarning abstrakt fikrlashining rivojlanishiga ham erishish mumkin. Bundan tashqari o‘z malakasi va tajribasiga suyangan o‘qituvchi o‘quvchilarda igna, ipdan foydalanish; trafaret bilan ishlash ko‘nikmalarini orttirish; qo‘l, ko‘z mushaklari, ko‘rish keskinligi, ko‘zlar nazorati ostida qo‘l harakatlarini muvofiqlashtirishni rivojlantirishga erishadi.

Izonit bilan ishlash jarayonlarida o‘quvchilarda qat’iyat, sabr, e’tibor, mehnatsevarlik tarbiyalanadi. Badiiy faoliyatning yangi turini joriy etish natijasida olingan bilimlarni tasviriy va mehnat faoliyatining boshqa turlarida qo‘llash kompetensiyasi ham rivoj topadi. Izonit o‘quvchilarda faol va passiv so‘z boyligini rivojlantirishda qulaydir. Tushuntirish va dalillarga asoslangan nutqning rivojlanishida ham ushbu ish turi munosib hissa qo‘shadi.

Bir necha fanlar bilan aloqadorlikda o‘quvchilarda turli kompetensiyalarni shakllantirishda faol bo‘lgan izonit o‘zining rivojlanish tarixiga ega. San’at va hunarmandchilikning turi sifatida bu ipli grafika dastlab XVII asrda Angliyada paydo bo‘lgan. Buni ingliz to‘quvchilari iplarni to‘qishning maxsus usuli sifatida yaratganlar. Ular mixlarni taxtachalarga mustahkamlab, ma’lum bir ketma-ketlikda iplarni tortadilar. Natijada esa uyni bezash uchun ishlatiladigan ochiq dantelli mahsulotlar yuzaga keladi. Ushbu ishlar — asarlar matodagi naqshlar uchun qandaydir eskizlar ekanligi to‘g‘risida versiya paydo qildi. Keyinchalik bu ish turi san’at darajasiga ko‘tarilib, mashhurlashib boradi. Juda ko‘pgina mamlakatlarda uylarni va kundalik hayotni bezash vositasida qo‘llanilib boshlagan.

Yuqorida keltirilgan nazariy ma’lumotlar va dars jarayonlari orqali pedagogik ta’sir ko‘rsatishi haqida berilgan tushunchalar orqali izonit va u bilan ish jarayonlarini ashkil qilish to‘g‘risida quyidagicha xulosa qilish mumkin: bugungi zamonaviy dunyoning san’at darajasiga yetib ulgurgan ushbu mahnat usuli o‘quvchilarda integratsion ta’lim orqali turli kompetensiyalarni

shakllantirish uchun maqbul usullardan biridir. O‘quvchilarda nafaqat kompetensiyalar shakllanadi, balki san’atning o‘ziga xos turi bilan tanishish, kelajakda izonit bilan ishlash orqali o‘zining ish faoliyatini yo‘lga qo‘yuvchi mutaxassislarni yetishishida ham muhim ahamiyatga molikdir.

REFERENCES

1. Roila Yuldoshvoyevna Xaydarova. ORGANIZATION OF INDEPENDENT EDUCATION IN THE FIELD OF TECHNOLOGY IN PREPARING PUPILS FOR EDUCATION ON THE BASIS OF FOLK CRAFTS. SCIENCE AND INNOVATION INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL VOLUME 2 ISSUE 4 APRIL 2023. 100-101p.
2. Jalilova D.U. Psychological And Technological Features of Increasing the Efficiency of Educational Activity of Talented Students in Presidential Schools. Journal of Pedagogical Inventions and Practices ISSN NO: 2770-2367 (<https://zienjournals.com>).
3. Jalilova D.U. Psychological And Technological Features of Increasing the Efficiency of Educational Activity of Talented Students in Presidential Schools. Journal of Pedagogical Inventions and Practices ISSN NO: 2770-2367 (<https://zienjournals.com>)
4. Roila Yuldoshvoyevna Xaydarova. METHODOLOGY OF FORMATION OF COMPETENCES OF PUPILS' INTEREST IN NATIONAL CRAFTS BASED ON THE CLUSTER APPROACH. SCIENCE AND INNOVATION INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL VOLUME 2 ISSUE 4 MARCH 2023. 373-374p.
5. Roila Yuldoshvoyevna Xaydarova. CLUSTER TYPES AND ORGANIZATION OF THE PROCESSES OF LESSONS DEDICATED TO NATIONAL CRAFTS FROM TECHNOLOGY SCIENCE BASED ON THEM. SCIENCE AND INNOVATION INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL VOLUME 2 ISSUE 4 MARCH 2023. 68-69p.
6. Roila Yuldoshvoyevna Xaydarova. THE IMPORTANCE OF THE CLUSTER APPROACH IN MODERN EDUCATION. SCIENCE AND INNOVATION INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL VOLUME 2 ISSUE 1 JANUARY 2023. 434-435p.
7. Yulchiyeva M.T. O‘QUVCHILARNING IJODKORLIK QOBILIYATLARINI RIVOJLANTIRISHDA FOYDALANILADIGAN METOD VA VOSITALARNING AHAMIYATI. SCIENCE AND INNOVATION INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL VOLUME 1 ISSUE 8 UIF-2022: 8.2 | ISSN: 2181-3337. 198-201p.
8. https://t.me/jalilova_dilshoda_2292
9. https://t.me/ilmiy_yordam_beraman
10. <https://cyberleninka.ru>
11. <http://scientists.uz>